

ГЕОЛОГО-МИНЕРАЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 624.131.1

Леменков В.А.

ЛАБОРАТОРНЫЕ ИСПЫТАНИЯ РАЗНЫХ ТИПОВ ГРУНТОВ НА СЖИМАЕМОСТЬ КОМПРЕССИОННО-ФИЛЬТРАЦИОННЫМ ПРИБОРОМ «ОДОМЕТР КФП-2-40(60)»

*Российский государственный геологический университет (МГРИ-РГГРУ)
им. С.Орджоникидзе, Гидрогеологический факультет, Кафедра
инженерной геологии, г. Москва*

***Аннотация.** В работе рассмотрены результаты испытаний грунтов компрессионным методом для выявления деформации, сжимаемости и пористости при ступенчатом изменении внешних нагрузок.*

***Ключевые слова:** грунты, деформации, компрессионное сжатие*

***Abstract.** The paper, demonstrated the results of the sediments testing using compression method. The examined parameters are soil deformation, compressibility and porosity changed with with a varied external loads.*

***Keywords:** soil, deformation, compression*

Проблема оценки сезоннопромерзающих и мерзлых грунтов на предмет их деформации связана с актуальной задачей точных расчетов при строительстве. При определенной влажности пучинистые грунты, замерзая в холодное время года, увеличиваются в объеме, что приводит к подъему слоев грунта в пределах глубины его промерзания. Абсолютно непучинистых грунтов не существует, но грунты разнятся по степени пучинистости. Так, к сильнопучинистым грунтам относят пылеватые супеси, суглинки и пылеватые глины; среднепучинистыми являются пески пылевые, супеси, суглинки и глины; к слабопучинистым грунтам относят пески, супеси, суглинки и глины тугопластичной консистенции, а также крупноблочные грунты. Фундаменты зданий, находящиеся в пучинистых грунтах, подвергаются подъему, если действующие на них нагрузки не уравновешивают силы пучения. Поскольку деформации пучения грунта, неравномерны в силу особенностей залегания грунтов, происходит неравномерный подъем фундаментов. В результате, конструкции зданий и сооружений подвергаются недопустимым деформациям и разрушению. Деформациям от пучения грунта особенно подвержены легкие сооружения, к числу которых относится большинство малоэтажных зданий. В соответствии с нормами по проектированию оснований зданий и сооружений глубина заложения фундаментов в таких грунтах принимается

не менее расчетной глубины промерзания. В этом случае подошва фундамента освобождается от воздействия нормальных сил пучения.

Однако глубоко заложенные фундаменты имеют развитую боковую поверхность, по которой действуют касательные силы пучения. Если эти силы превосходят нагрузки, передаваемые легкими зданиями на фундаменты, то фундаменты также выпучиваются. Комплексные экспериментально-теоретических исследования осадок и несущей способности свайных фундаментов, построенных на пучинистых грунтах, также должны включать анализ основных закономерностей их взаимодействия с окружающим грунтом [6]. Несущая способность свайных фундаментов может быть правильно оценена только на основе расчета точных предельно допустимых осадок зданий и сооружений, построенных в т.н. зоне риска в районе залегания пучинистых и сезоннопромерзающих грунтов. При проектировании фундаментов на основаниях, сложенных пучинистыми грунтами, учитывают возможность повышения влажности грунта за счет подъема уровня подземных вод, инфильтрации поверхностных вод и экранирования поверхности.

Ввиду вышесказанного, для точных расчетов при строительстве сооружений крайне необходима точная и надежная оценка степени пучинистости и деформации грунтов. Благодаря своей эффективности и апробированности в ряде предыдущих исследований [2], [1], [5], [4], [7], метод компрессионного сжатия традиционно являются одним из самых распространенных по определению деформационных и пучинистых свойств грунтов. Компрессией является процесс сжатия грунта без возможности его бокового расширения ($\varepsilon_x = \varepsilon_y = 0$), т.е. уплотнение образца без его разрушения [4]. На скорость сжимаемости (стабилизацию осадки) также влияют мощность сжимаемой толщи, влажность грунта, величина коэффициента фильтрации. Стабилизация осадки в песчаных грунтах протекает в относительно короткий период – от нескольких суток до нескольких недель, в то время как в пылевато-глинистых грунтах – от нескольких месяцев до десятков лет.

Основные показатели сжимаемости разных типов мерзлых грунтов были измерены на компрессионных приборах в лабораторных условиях в экспериментальной части настоящей работы. Компрессионные испытания в данной работе проводились на специальном оборудовании Одометр КФП-2-40(60), компрессионно-фильтрационный прибор по ГОСТ 12248-96, производства ООО «КриоЛаб», предназначенном для испытания следующих физико-механических свойств мерзлых грунтов методом компрессионного сжатия (в том числе осадка при оттаивании): сжимаемость пластичномерзлых грунтов; коэффициент оттаивания и сжимаемости грунтов при оттаивании. Прибор имел следующие

технические характеристики: кольца площадью 40см² (60см²); соотношение D/H – 1:3,5; габариты: диаметр–10см; высота: 6см; масса:2,4кг; материал: сталь (корпус прибора), латунь (кольца, штампы); диапазон рабочих температур – +30 ÷ -10°С. В состав использованного одометра для испытания грунта компрессионным сжатием входили следующие компоненты: компрессионный прибор (одометр), состоящий из рабочего кольца, цилиндрической обоймы, перфорированных вкладыша под рабочее кольцо и штампа (пористых пластин), поддон с емкостью для воды; механизм для вертикального нагружения образца грунта; устройство для измерения вертикальных деформаций образца грунта.

Рис. 1. Результаты испытаний ила компрессионным методом.

Методически, испытания компрессионным методом, проходили следующим образом. Образцы грунта были изготовлены, предварительно взвешены, покрыты с торцов влажными фильтрами и помещены в цилиндрическую обойму компрессионного прибора. Далее, были выполнены следующие операции: 1) образец грунта установлен на перфорированный вкладыш; 2) образец грунта установлен на штамп; 3) собранный прибор установлен под механизм для нагружения образца грунта; 4) отрегулирован механизм нагружения образца; 5) подключены устройства для измерения вертикальных деформаций; 6) записаны начальные показания приборов; 7) водонасыщение образца проводилось путем фильтрации воды снизу вверх под арретиром.

Далее, нагружение образца проводилось ступенчатой нагрузкой равномерно, без ударов. При испытании глинистых и органико-минеральных грунтов ненарушенного сложения для определения их структурной прочности на сжатие p_{str} первая и последующие ступени давления были приняты равными 0,0025 МПа до момента начала сжатия образца.

За начало сжатия было взято значение относительной вертикальной деформации образца $\varepsilon > 0,005$. На каждой дальнейшей ступени нагружения образца последовательно регистрировались показания приборов для измерения вертикальных деформаций. Графики деформаций образцов грунтов представлены ниже (рис. 1 и рис. 2). Определение деформации и эквивалентного сцепления образцов грунтов в условиях варьирования внешних нагрузок проводилось методом компрессионного сжатия на примере образцов грунтов следующих типов: ил, песок, торф.

Рис. 2. Результаты испытаний песка компрессионным методом.

В результате проведенных испытаний определены следующие физические величины и функциональные зависимости свойств образцов грунтов (рис. 1 и рис. 2.):

- 1) График кривой зависимости абсолютной деформации грунта (мм) от внешней нагрузки (МПа) во времени;
- 2) График относительной деформации (д.е.) от нормальной нагрузки
- 3) Таблица суммирующая результаты измерений абсолютной деформации (мм), относительной деформации (д.е.), коэффициент сжимаемости (1/МПа), модуль относительной деформации, коэффициент

пористости. Результаты испытаний показали следующие зависимости и характеристики. При компрессионном сжатии илов (рис. 1) при влажности равной 50,36% (Испытание №05236-КОМ-89) по мере ступенчатого увеличения нагрузки коэффициент пористости уменьшался от 1,694 до 1,479, соответственно; модуль относительной деформации МПа уменьшался с 8,5 до 4,9, соответственно, величина относительной деформации в д.е. увеличивается от 0,0047 до 0,0841, величина абсолютной деформации (мм) увеличивается от 0,095 до 1,683. Однако при понижении влажности образца ила уже до 35,69% (Испытание №05267-КОМ-71) коэффициент пористости уменьшался с 1,100 до 0,931; модуль относительной деформации МПа уменьшался с 7,8 до 9,3; относительная деформация в д.е. увеличивается с 0,0051 до 0,0853, величина абсолютной деформации (мм) увеличивается с 0,103 до 1,705. Таким образом, очевидно, что увеличение влажности в образце грунта увеличивает его величину деформации. Результаты компрессионного сжатия торфа представлены одним испытанием, где при пористости образца 69,67 % и влажности 75,82 % по мере ступенчатого увеличения внешней нагрузки коэффициент пористости уменьшался от 2,250 до 1,990; модуль относительной деформации МПа увеличивался с 2,9 до 9,7; величина относительной деформации увеличивается с 0,0140 до 0,0930.

При компрессионном сжатии песка (рис. 2.) при влажности 33,86% и коэффициенте пористости 0,925, т.е. грунт сухой и рыхлый (на примере Испытания №05214-КОМ-74) по мере ступенчатого увеличения нагрузки коэффициент пористости уменьшался от 0,924 до 0,865; модуль относительной деформации МПа уменьшался с 129,8 до 22,6; величина относительной деформации в д.е. увеличивается от 0,0003 до 0,0309, величина абсолютной деформации (мм) увеличивается от 0,006 до 0,618. При увеличении влажности песка до 43,96% и коэффициенте пористости 1,957, т.е. грунт более увлажненный и плотный (на примере Испытания №05229-КОМ-77) по мере ступенчатого увеличения нагрузки коэффициент пористости уменьшался от 1,931 до 1,805; модуль относительной деформации МПа увеличивается с 4,5 до 16,9; при этом величина относительной деформации в д.е. увеличивается от 0,0089 до 0,0515, величина абсолютной деформации (мм) увеличивается от 0,177 до 1,029. Таким образом, изменение внешних воздействий приводит к увеличению значений деформации.

Поскольку под действием внешних нагрузок грунты существенно сжимаются, т.е. деформируются с изменениями объема, т.е. уменьшают пористость и объем, то коэффициент пористости является весьма репрезентативной характеристикой. Так, для грунтов, уплотняемых статической нагрузкой, каждому давлению соответствует (после затухания

деформаций) определенный коэффициент пористости. Для водонасыщенных грунтов, поры которых полностью заполнены водой ($S_r=1$), вместо коэффициента пористости e можно рассматривать влажность ω , ибо в этих случаях объем пор равен объему воды (влажность становится пропорциональной коэффициенту пористости). Сжимаемость грунтов разных типов была сравнена соответственно семи типам грунтов в рамках поставленного эксперимента в лабораторных условиях с использованием компрессионного прибора одометра. Результаты данной работы показали корреляции указанных физико-механических свойств грунтов с вариативным изменением внешних нагрузок.

Анализ проведенных испытаний приводит к следующему выводу. Песчаные породы отличаются малой сжимаемостью в связи с составом и плотностью сложения. Так, во время сдавливания песчаных пород отдельные их крупы перемещаются, а с увеличением мощности дробятся. Наоборот, глинистые породы отличаются уплотнением в зависимости от минерального состава, состояния породы и множества других показателей. Например, глина насыщенная элементами натрия более сжимаема, чем глина богатая кальцием. По результатам опытов, сжимаемость зависит от пористости грунтов, гранулометрического и минералогического состава, природы внутренних структурных связей и характера нагрузки.

Список литературы

1. Амарян Л.С. Свойства слабых грунтов и методы их изучения. М.: Недра, 1990. 220 с.
2. Архангельский И.В. Пути повышения качества исследований деформационных свойств грунтов // Инженерная геология. Июнь 2008. С. 58-64.
3. Бартоломей А. А., Омельчак И. М., Юшков Б. С. Прогноз осадок свайных фундаментов. М.: Стройиздат, 1994. 384 с.
4. Богданов, Г.Ф. Прибор для определения величины осадки грунта под нагрузкой в зависимости от величины бокового давления / Г.Ф. Богданов // Некоторые методы определения физико механических свойств грунтов. – Л., 1950. – С. 68-74.
5. Болдырев, Г.Г. Определение механических свойств грунтов в компрессионном приборе с измерением боковых напряжений / Г.Г. Болдырев, В.Ф. Сидорчук // Автоматизированные технологии изысканий и проектирование. – 2003. – № 9-10. – С. 69-71.
6. Большедонов, И.И. Комплекс приборов и установок с программным управлением для исследования грунтов / И.И. Большедонов,

П.Н. 7. Макарук, Е.Ф. Винокуров // Основания, фундаменты и механика грунтов: сб.тр. – Минск, 1966. – №5. – С. 39–41.

7. Трофименков, Ю.Г. Одновременное определение прочностных и деформационных свойств грунтов на сдвиговом приборе СПФ 2 / Ю.Г. Трофименков, А.А. Добровольский // Основания, фундаменты и механика грунтов. – 1975. – № 5. – С. 29–30.